

MAKTABLARDA CHIZMACHILIK VA TASVIRIY SAN'AT FANLARINI O'QITISHNING YANGI USULLARI

Xoldavlatov Normaxmat Yusupovich

Qashqadaryo viloyati, Yakkabog' tumani XTB

**61- umumiy o'rta-ta'lim maktabi tasviriy san'at va chizmachilik fani
o'qituvchisi. Tel:+998904404778.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6975817>

Annotatsiya: Mazkur maqolada chizmachilik fanini umumta'lim maktablarida tashkil etishga doir yangi usullar va uslublarga bag'ishlanadi. Bundan tashqari, amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini turli innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirishga oid tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: o'qitish metodlari, chizma grafiklar, ta'lim texnologiyasi, pedagogik texnologiyalar, interfaol, grafikli organayzerlar.

Yurtimizda umumta'lim maktablarida barcha fanlarni amaliy jihatdan chuqur tashkil etishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, chizmachilik hamda tasviriy san'at fanlarini ham eng ilg'or o'qitish metodikalaridan foydalangan holda tashkil etish soha pedagog-xodimlarining ustuvor vazifalaridan bo'lib xizmat qilmoqda. Barcha fanlar kabi ushbu fanni rivojlanishida ham zamonaviy axborot texnologiyalari, innovatsion ta'lim texnologiyalariga asosan tashkil etilmoqda. Jahonning yetakchi ta'lim muassasalarida ushbu jarayonlar o'ziga xos tizimlarga asosan amalga oshirilmoqda.

Chizmachilik fanining asosiy sharti o'quvchilarda grafik ta'limning fazoviy idrokini shakllantirish va uni rivojlantirish bo'yicha yetakchi standartda belgilangan bilimlarni berishdan iborat. Fazoviy idrok etishning eng muhim shakllaridan biri "Sahnalar" mavzusi bo'lib, undan qiziqarli didaktik misollar ishlab chiqish mumkin. Detalning ko'rinishi tasviri ko'rinish deyiladi. Ko'rishlar sonini kamaytirish uchun detalning ko'rinmas qismlari kesik chiziq bilan ko'rsatilgan. Ko'rinishlar mazmuni va bajarilish sharoitiga ko'ra asosiy, qo'shimcha va mahalliy ko'rinishlarga bo'linadi. Asosiy ko'rinishlar. Asosiy ko'rinishda proyeksiya tekisliklari uchun kubning olti tomoni qabul qilinadi.

An'anaviy o'qitish usullaridan zamonaviy, interfaol o'qitish usullari o'rtasidagi asosiy farq shundaki, o'qituvchi bilimlarni o'tkazishda nufuzli va neytral rolga ega bo'lgan bir tomonlama aloqani, barcha fanlar o'rtasida sodir bo'ladigan ikki tomonlama aloqaga o'zgartirishdir. ta'lim jarayoni. Ikki tomonlama muloqotda o'qituvchi o'zaro ta'sir va bilvosita yo'l-yo'riq orqali o'quvchilarga mustaqil ravishda tushunchalarga erishishga yordam beradi. Shuning uchun ham o'qitish va o'qitishga interfaol yondashish o'qituvchilar va o'quvchilar va o'quvchilarning o'zlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir orqali sodir bo'ladigan ijtimoiy jarayon (Shimić

Šašić, 2011) hisoblanadi. Ushbu yondashuv, shuningdek, ko'proq jarayonga yo'naltirilgan (Van Dijk va Jochems, 2002) va talabalarga yo'naltirilgan (Shreeve, Sims va Trowler, 2010), chunki o'qituvchilar talabalarni kognitiv va amaliy faoliyatga jalb qilish uchun turli xil o'qitish strategiyalaridan foydalanadilar. butun o'qitish jarayoni. Talabalarning o'quv faoliyatiga munosabati o'qitish sifatining eng muhim elementi (Sahlberg, 2007) va sinfda o'rnatilgan o'zaro ta'sirning turi va sifati bevosita ta'lim natijalari bilan bog'liq. Tasviriy san'at ta'limida o'rganish va o'qitishga interfaol yondashuvning maqsadi o'qitish jarayonida faolroq og'zaki/kognitiv, eksperimental/affektiv va jismoniy/motor ishtirokiga erishish uchun faoliyatni o'qituvchilardan talabalarga o'tkazishdir. Tasviriy san'at darslarida o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar o'qituvchilar o'zlarining vizual/badiiy tajribasidan talabalarga o'zlari yaratgan kognitiv tuzilmalar haqida xabardorligini oshirishga yordam beradigan suhbatni o'z ichiga olishi kerak. Ta'limning konstruktivistik nuqtai nazariga ko'ra, talabalar o'zlarining aqliy tasavvurlarini qurishda va bu tasavvurlarni bir shakldan ikkinchisiga o'tkazishda faol ishtirok etadilar. Talabalar faol bilim konstruktorlari sifatida ko'riladi, ular o'z tafakkuriga asoslanib, o'qituvchining bilvosita yordami bilan o'zlarining shaxsiy bilimlarini quradilar. O'quvchilarning individual va badiiy turlariga ko'ra voqelikka turlicha qarashlari mavjud, ya'ni ular ega bo'lgan bilimlarni turlicha bog'laydilar. G'ayrioddiy yoki turli javoblar bo'lsa, o'qituvchi moslashuvchanlikni namoyon qilishi va talabalardan o'z g'oyalari qanday paydo bo'lganligi yoki ular o'z xulosalariga nima sabab bo'lganini so'rashi kerak, chunki o'qituvchi ularning javoblaridan talabalarning fikrlash tarzi haqida ko'p narsalarni bilib olishi mumkin. Shuning uchun sinfda samarali suhbat har doim improvizatsiyaga asoslangan. Tasviriy san'atni o'qitish ham ijodiy san'at, improvizatsiya spektakli bo'lishi kerak (Sawyer, 2004).

Tasviriy san'at ta'limida o'qituvchilar misollar, rag'batlantirish, tadqiqot savollari, analogiyalar va tasviriy san'at bo'yicha olingan bilimlardan foydalanish orqali o'rganishga muammoli yondashuvni ta'minlaydigan o'qitish strategiyalaridan foydalanishlari kerak. Tasviriy san'at darslarida tegishli o'zaro ta'sir aqliy hujum, analogik fikrlash, transformatsion fikrlash, vizualizatsiya, assotsiatsiya va kodlarni almashtirishni rag'batlantiradi (Zimmerman, 2010). Interfaol ta'lim va o'qitishda qo'llaniladigan samarali o'qitish strategiyalari muammoga asoslanganni o'z ichiga oladi.

O'rganish, hamkorlikda o'rganish, tajribali o'rganish, faol o'rganish, tergov o'rganish va o'yin orqali o'rganish. Ta'lim va o'qitishga moslashuvchan, transformatsion va interaktiv yondashuv, shuningdek, o'qitish usullari va

ularning kombinatsiyasidan foydalanishga yanada kengroq va xilma-xil yondashuvni talab qiladi. Tasviriy san'at darslarida qo'llaniladigan o'qitish usullari umumiy va o'ziga xos fan usullarini o'z ichiga olishi kerak. Xususiyl (tasviriy san'at) usullar - bu turli xil badiiy sohalarning o'ziga xos xususiyatlaridan, ularning xususiyatlaridan va masalalaridan kelib chiqadigan uslublardir. Ulardan foydalanish talabalarni vizual rag'batlantirish haqida o'ylashga va g'ayrioddiy kuzatish usullariga erishishga undaydi, yangi tushunchalar va vizual va estetik tarkibiy qismlarning chuqur individual tajribasini beradi. Ushbu usullar tasviriy san'atning 78 ta interfaol yondashuv muammolarini hal qilish yoki tanqidiyl va divergent fikrlash ko'nikmalarini, shuningdek tasviriy san'at sohasida qo'llaniladigan bilimlarni yaratish uchun tushunchalarni bog'lash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Maxsus (tasviriy san'at) usullaridan foydalanish quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'qituvchilar, talabalar va san'at asarlari o'rtasidagi estetik aloqa; tasviriy san'at hodisalari va naqshlarini idrok etish va tushunish, shuningdek ularning kundalik hayot bilan aloqasi; tasviriy san'at materiallaridan mustaqil va ijodiy foydalanish. O'qitishning o'ziga xos usullari turli xil usullarda qo'llanilishi mumkin: badiiy asarlarni kuzatish, so'ngra o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi interfaol munozara, ijodiy didaktik o'yin va o'quvchilarning badiiy ifodasi orqali. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi estetik muloqot qabul qilish asosida davom etishi mumkin.

Tasviriy elementlar va ularning o'zaro munosabatlarini muhokama qilish va san'at usullaridan foydalanishni nazarda tutuvchi san'at asarlari. Shunday qilib, talabalar badiiy qadriyatlar mavjudligiga sezgir bo'lib, tasviriy san'at sohasidagi tajribalarini og'zaki bayon qilish qobiliyatini rivojlantiradilar. Tasviriy san'at darslarida muammoli vazifalardan kelib chiqqan holda ijodiy o'yin - tajriba asosida o'rganish orqali o'quvchilarga o'quv mazmunini ijodiy, muammoli va qiziqarli tarzda yetkazuvchi o'qitish strategiyasidir. Tasviriy san'at darslarida o'qitishning o'ziga xos usullari interfaol o'qitishning ajralmas qismidir, chunki ularni o'quvchilar bilan o'zaro aloqasiz qo'llash mumkin emas, ular badiiy asarlarni kuzatish va o'qituvchi bilan suhbat orqali tasviriy san'at elementlari va ularning munosabatlaridan xabardor bo'ladilar. Shunday qilib, badiiy va estetik sezgirlikni rivojlantiradi. Shuning uchun tasviriy san'at darslarida o'qitishning o'ziga xos usullarini qo'llash o'qituvchilardan badiiy va didaktik tajribani talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomova N. Chizmachilik fanlarini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish. *Academicia*. 11-son,1- Nashr, Yanvar. 2021.
2. Zlata Tomleonovich. An Interactive Approach to Learning and Teaching in Visual Arts Education. *C.E.P.S. journal*. 5-son. 2015.
3. Ochilov N.N. Methods of teaching drawing lessons in schools and the principles of their organization. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*. Volume 1 | Issue 3 | 2020. -P-280
4. Khalimov M.K. Drawing(geometric and projecting) // Tashkent.2003.-P-3-15